

STATE OF THE MAP BRASIL 2025

Salvador, Bahia

16 a 19 de Setembro de 2025

@sotm2025

A EXPERIÊNCIA DE AGENTES COMUNITÁRIAS COM MAPEAMENTO DIGITAL COLABORATIVO NO PROJETO PERIFERIA VIVA

Marbrisa Nascimento Reis das Virgens¹

Milena Moreira²

Pedro Antonio Maciel Dias Melhado³

Maria Laura Brito Reis Santos⁴

Lidinéa de Oliveira Lima⁵

Lucila Cordeiro Marinho⁶

Priscila dos Santos Oliveira⁷

Meirejane dos Santos⁸

Viviane Silva dos Santos⁹

Sanane Sampaio¹⁰

Thais Ros¹¹

Patrícia Lustosa Brito¹²

¹PPEC/RAU+E/FBA – marbrisareis@hotmail.com

²FAU/UFBA – milena.moreira@ufba.br

³PPEC/UFBA – pedromelhado00@gmail.com

⁴POLITÉCNICA/UFBA – mlaura@ufba.br

⁵Periferia Viva RMS - santosleidiane471@gmail.com

⁶Periferia Viva RMS - lucilacordeiromarinhomarinho@gmail.com

⁷Periferia Viva RMS - dianaeva016@gmail.com

⁸Periferia Viva RMS - santosjanesantos198@gmail.com

⁹Periferia Viva RMS - doguinhasantos075@gmail.com

¹⁰FAU/RAU+E/UFBA – ssampaio@ufba.br

¹¹FAU/RAU+E/UFBA – thaisrosa@yahoo.com

¹²PPEC/RAU+E/UFBA - patricia.brito@ufba.br

O Plano de Ação Periferia Viva na Região Metropolitana de Salvador (RMS) se inicia por meio de um Termo de Execução Descentralizada (TED) da Secretaria Nacional de Periferias, vinculada ao Ministério das Cidades. As ocupações Marielle Franco (iniciada em 2019) e Alto da Conquista (iniciada em 2007), no município de Simões Filho, Bahia, vinculadas ao Movimento Teto da Bahia são partes desse processo e contam com ações voltadas para a melhoria das condições de vida com foco na participação e fortalecimento popular. Como recurso formativo de construção de conhecimento territorial sobre as ocupações e Território Periférico foi realizado um levantamento com Drone acompanhado por agentes comunitárias e oficinas de manipulação de produtos analógicos (ortofotos impressas) e digitais no OpenAerialMap (Figura 1), e de mapeamento no OpenStreetMap utilizando ortofotos do drone como referência. O ciclo de oficinas de mapeamento digital com as agentes comunitárias (moradoras das ocupações que, conjuntamente com a equipe técnica do Periferia Viva, trabalham no Plano de Ação) teve como objetivo identificar os parâmetros das relações comunitárias, afetivas, de identidade e de vulnerabilidade, que os moradores das ocupações estabelecem com o entorno dos seus territórios. Além disso, o ciclo de oficinas também objetivou capacitar as agentes na realização de edições e atualizações no Openstreetmap e o mapeamento das próprias ocupações, por meio da vetorização das edificações, elementos naturais, pontos de interesse e caminhos (Figura 2), entendendo que a promoção da equidade passa também por uma visão decolonial da relação universidade - comunidade [1]. O mapeamento colaborativo realizado por quem vivencia a realidade do território, como as agentes comunitárias que mapearam suas próprias ocupações, permite a geração de dados e mapas que fortalecem a representação do que deve ser considerado como centro, como elemento principal do território [2]. Essa prática funciona como meio importante para a construção dialógica do conhecimento [3], com mais chances de promover

transformações em direção a uma equidade social, pois é orientada por um olhar crítico e consciente das desigualdades, em contraste com a naturalização dos problemas. Além disso, ela amplia a leitura territorial, permitindo que os dados coletados sejam analisados não apenas em seu contexto imediato, mas também em relação ao seu entorno. Essa abordagem também contribui na desconstrução dos estigmas historicamente associados aos territórios vulnerabilizados, permitindo evidenciar também suas riquezas. O processo foi dividido em três momentos. No primeiro, foram realizadas três oficinas presenciais com duração média de 4 horas, conduzidas no laboratório da Universidade Federal da Bahia. As atividades incluíram dinâmicas participativas, introdução aos conceitos básicos de mapeamento colaborativo e uso do OpenStreetMap e OpenAerialMap. Nessa etapa, foram aplicados dois formulários: o Q0 (questionário de sondagem) durante a primeira oficina, com perguntas sobre o perfil do participante, conhecimentos prévios (em informática e instrumentos cartográficos), avaliação de leitura territorial e apropriação do recurso de mapeamento; e o Q1 (questionário de avaliação inicial), que buscou identificar a relação das participantes com a leitura e interpretação de mapas, suas dificuldades, descobertas sobre o território e percepções sobre a utilidade do aprendizado para si e para a comunidade. Também foram registrados depoimentos das participantes, posteriormente divulgados nas redes sociais do projeto. No segundo momento, foi realizada uma oficina com um grupo de jovens da comunidade, com apoio das próprias agentes como monitoras da formação, promovendo a troca de saberes e a aplicação prática dos conteúdos aprendidos. O terceiro momento, previsto para agosto de 2025, inclui entrevistas semiestruturadas com as cinco agentes comunitárias, com foco em suas experiências, aprendizados e desafios. Além disso, será aplicado o questionário de avaliação final (Q2) e promovida uma reunião de análise coletiva dos resultados, com vistas à construção de reflexões críticas e à sistematização dos impactos do processo formativo. Espera-se que após a conclusão das etapas 2 e 3 será possível realizar uma análise mais aprofundada dos impactos das atividades para cinco agentes comunitárias que estiveram mais envolvidas no processo. Por hora é possível descrever o perfil dessas participantes e alguns avanços, dificuldades e destaques com base nas respostas dos questionários Q0 e Q1 e nos depoimentos. Assim, identificou-se o seguinte perfil dessas 5 agentes comunitárias: todas se identificaram como mulheres cisgênero, pretas e pardas, com idade entre 20 a 62 anos e escolaridade ensino fundamental incompleto, ensino médio incompleto e graduação incompleta. Residentes de uma localidade considerada por elas uma área vulnerabilizada, ou seja, área de favela com baixa infraestrutura. As agentes possuem conhecimento básico em informática, e se declararam usuárias ativas de mapas virtuais como a localização no Whatsapp, localização do Uber, Google Maps, Google Earth e Google Mymaps. Em sua maioria acreditam que os mapas auxiliam no exercício de encontrar lugares e distâncias, e observamos que essas são ferramentas capazes de ajudá-las na obtenção de uma visão mais ampla do território, também podem se configurar como uma forma de promover a segurança da mulher negra periférica, pois são utilizadas para compartilhamento da localização. Sobre o progresso de compreensão geo espacial territorial, observou-se que a agente comunitária **A** não apresenta grande dificuldade para encontrar estabelecimentos, ruas, praças ou outras localidades no mapa. Levando em consideração que a mesma apresentou uma maior afinidade e interesse em realizar a marcação das moradias existentes nas Ocupações Marielle Franco e Alto da Conquista. A agente **A** também destaca a utilidade do aprendizado da ferramenta de mapeamento como instrumento de poder e visibilidade: *“Antes, a gente não tinha essa visão tão clara sobre as ocupações. Hoje, com essas aulas, ganhamos não só uma nova perspectiva, mas também uma real dimensão do que elas representam. Isso é muito importante, porque agora temos esse polígono que serve tanto para possíveis regularizações quanto para lidar com eventuais disputas de propriedade. Além disso, ele nos ajuda a mostrar para todos que ali existem famílias, vidas e histórias. Estamos cada vez mais visíveis diante daqueles que antes nos faziam invisíveis.”* (Resposta da Agente A à pergunta “Como você acha que esse aprendizado pode ser útil para você e para sua comunidade?” do questionário Q1). Já a agente comunitária **B** não possuía domínio do uso do computador, mas houve progresso com o uso da ferramenta para que pudesse ter acesso às informações cartográficas, a mesma se entusiasmou com a possibilidade de se identificar no seu território. A agente **C** não apresentou muita dificuldade para encontrar estabelecimentos, ruas, praças ou outras localidades no mapa. Ela destaca que a atividade possibilitou a expansão do seu olhar, desde a escala micro, observando os mínimos detalhes das ocupações, quanto à escala macro, se tratando de uma escala geral do território. A agente **D** relata ter tido dificuldades com o uso do computador, mas que a dinâmica proporcionou um melhor entendimento sobre o local onde vive através de uma outra perspectiva, "de cima". A agente comunitária **E** apresentou não ter tantas dificuldades para lidar com o uso do computador, e com a prática da atividade ela se resignificou através do "poder ao acesso ao conhecimento", ela acredita que o conhecimento do território é de suma importância para aqueles que estão na linha de frente das ocupações, tanto quanto para aqueles que lá residem.

Figura 1 – Agentes comunitárias utilizando de imagens e mapas analógicos e digitais durante oficina.

Figura 2 – Evolução do mapeamento no OpenStreetMap das ocupações Alto da Conquista e Mariele Franco.

Palavras-chaves: Agentes comunitárias; Fortalecimento popular; Identidade territorial; Mapeamento colaborativo; Projetos e micro-intervenções; OpenStreetMap.

Referências

- [1] VIRGENS, Marbrisa NR das et al. **Cartographic Resources for Equitable University–Community Interaction in Slum Areas**. *Urban science*, v. 8, n. 1, p. 20, 2024.
- [2] Santos, Boaventura de Sousa. **A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência**. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2001.
- [3] FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013.